

RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISH ASOSIDA TIJORAT BANKLARI AKTIVLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISH OMILLARI

Absamatov Anvar Ergashovich

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti rektori

E-mail: absamatovanvar9@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18656969>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada raqamli texnologiyalarni joriy etish asosida tijorat banklari aktivlari samaradorligini oshirish omillari ilmiy-nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilinadi. Tadqiqotda bank aktivlarini boshqarishda raqamli bank platformalari, avtomatlashtirilgan skoring tizimlari, “Big Data” va sun’iy intellekt texnologiyalarining roli yoritiladi. Shuningdek, moliyaviy hisobot va audit tizimlarida xalqaro standartlarga mos raqamli yechimlarni qo’llash orqali bank aktivlaridan foydalanish samaradorligini oshirish mexanizmlari asoslab beriladi. O‘zbekiston bank tizimida amalga oshirilayotgan raqamli transformatsiya jarayonlari kontekstida xulosalar va amaliy tavsiyalar ishlab chiqiladi.*

***Kalit so‘zlar:** raqamli texnologiyalar, tijorat banklari, bank aktivlari, aktivlar samaradorligi, raqamli banking, moliyaviy hisobot, audit.*

***Аннотация.** В статье проводится научно-теоретический и практический анализ факторов повышения эффективности активов коммерческих банков на основе внедрения цифровых технологий. Рассматривается роль цифровых банковских платформ, автоматизированных скоринговых систем, технологий Big Data и искусственного интеллекта в управлении банковскими активами. Особое внимание уделяется внедрению цифровых решений в системы финансовой отчетности и аудита в соответствии с международными стандартами как важному инструменту повышения прозрачности и эффективности использования активов. Сформулированы выводы и практические рекомендации с учетом процессов цифровой трансформации банковской системы Республики Узбекистан.*

***Ключевые слова:** цифровые технологии, коммерческие банки, банковские активы, эффективность активов, цифровой банкинг, финансовая отчетность, аудит.*

***Abstract.** This article analyzes the factors for improving the efficiency of commercial banks’ assets through the implementation of digital technologies from theoretical and practical perspectives. The study highlights the role of digital banking platforms, automated scoring systems, Big Data, and artificial intelligence technologies in asset management. Special attention is paid to the application of digital solutions in financial reporting and auditing systems in line with international standards as a key mechanism for enhancing transparency and asset efficiency. Based on the digital transformation processes in the banking system of Uzbekistan, relevant conclusions and practical recommendations are proposed.*

***Keywords:** digital technologies, commercial banks, bank assets, asset efficiency, digital banking, financial reporting, audit.*

Kirish. Hozirgi globallashuv va raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklari faoliyatining samaradorligi, ayniqsa bank aktivlaridan foydalanish natijadorligini oshirish masalasi moliya tizimi barqarorligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Zamonaviy bank tizimida aktivlar nafaqat kredit operatsiyalarining asosiy manbai, balki banklarning daromadlilik, likvidligi va raqobatbardoshligini belgilovchi strategik omil sifatida namoyon bo'lmoqda. Shu bois bank aktivlarini boshqarishning an'anaviy usullari bugungi kunda o'z samaradorligini to'liq ta'minlay olmayapti va ularni raqamli texnologiyalar asosida takomillashtirish zarurati yuzaga kelmoqda.

O'zbekiston Respublikasida bank tizimini tubdan isloh qilish va uni xalqaro standartlarga moslashtirish bo'yicha so'nggi yillarda keng ko'lamli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020–2025-yillarga mo'ljallangan bank tizimini isloh qilish strategiyasida banklar faoliyatiga zamonaviy axborot texnologiyalarini keng joriy etish, bank xizmatlarini avtomatlashtirish, moliyaviy hisobot va audit tizimlarida shaffoflikni oshirish hamda aktivlar va tavakkalchiliklarni boshqarish sifatini yaxshilash ustuvor vazifalar sifatida belgilangan [1]. Ushbu hujjatda bank aktivlari samaradorligini oshirish raqamli transformatsiyaning ajralmas tarkibiy qismi sifatida e'tirof etiladi.

Bank tizimidagi raqamli transformatsiya jarayonlari, jumladan avtomatlashtirilgan skoring tizimlari, raqamli kredit konveyerlari, “Big Data”, sun'iy intellekt va masofaviy bank xizmatlarining joriy etilishi bank aktivlarining real qiymatini aniqlash, kredit portfeli sifatini yaxshilash va operatsion xarajatlarni kamaytirish imkonini bermoqda. Shu bilan birga, moliyaviy hisobot va audit tizimlarida xalqaro standartlarga mos raqamli yechimlarni qo'llash bank aktivlari holatini xolis va ishonchli baholash, shuningdek manfaatdor tomonlar uchun axborot shaffofligini ta'minlashda muhim rol o'ynamoqda [2].

Shu bilan birga, bank sektorining joriy holati tahlili shuni ko'rsatadiki, davlat ulushi yuqori bo'lgan banklarda aktivlar samaradorligi, rentabellik va risklarni boshqarish darajasi xususiy banklarga nisbatan pastroq bo'lib qolmoqda. Bu holat aktivlardan foydalanishda inson omilining yuqori darajada saqlanib qolayotgani, raqamli boshqaruv mexanizmlarining yetarli darajada joriy etilmagani va moliyaviy hisobot jarayonlarining to'liq avtomatlashtirilmaganligi bilan izohlanadi [3]. Mazkur muammolar bank aktivlari samaradorligini oshirishning metodologik asoslarini qayta ko'rib chiqish va ularni raqamli texnologiyalar bilan integratsiya qilish zaruratini yuzaga keltirmoqda.

Mazkur maqolaning asosiy maqsadi — raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali tijorat banklari aktivlari samaradorligini oshirish omillarini aniqlash, bank aktivlarini boshqarishda moliyaviy hisobot va audit tizimlarining raqamli transformatsiyasi rolini ilmiy jihatdan asoslash hamda O'zbekiston bank tizimi sharoitida amaliy taklif va xulosalar ishlab chiqishdan iborat..

Adabiyotlar tahlili. Tijorat banklari aktivlari samaradorligini oshirish masalasi moliyaviy iqtisodiyot va bank menejmenti nazariyasida keng yoritilgan bo'lib, dastlabki tadqiqotlarda aktivlarni boshqarish asosan kredit risklari, likvidlik va daromadlilik o'rtasidagi muvozanat nuqtayi nazaridan o'rganilgan. Klassik yondashuvlarda bank aktivlari samaradorligi aktivlar rentabelligi (ROA), kredit portfeli sifati va aktivlar diversifikatsiyasi orqali baholangan [5]. Biroq ushbu tadqiqotlar asosan an'anaviy bank modeli doirasida olib borilgan bo'lib, raqamli texnologiyalarning aktivlarni boshqarish jarayoniga ta'siri yetarli darajada hisobga olinmagan.

So‘nggi yillarda raqamli iqtisodiyot sharoitida bank aktivlarini boshqarish masalalari yangi ilmiy yo‘nalish sifatida shakllandi. Xalqaro tadqiqotlarda raqamli bank platformalari, avtomatlashtirilgan skoring tizimlari, “Big Data” va sun‘iy intellekt texnologiyalarining kredit risklarini baholash, aktivlar sifati monitoringi va operatsion samaradorlikni oshirishdagi roli alohida ta‘kidlanadi [6]. Tadqiqotchilar raqamli texnologiyalar aktivlar samaradorligiga bevosita ta‘sir ko‘rsatishini, xususan kredit ajratish jarayonlarida inson omilining kamayishi va ma‘lumotlar asosida qaror qabul qilish mexanizmlarining kengayishi bank aktivlari sifatini sezilarli darajada yaxshilashini ilmiy jihatdan asoslab bergan.

O‘zbekiston va MDH mamlakatlari bo‘yicha olib borilgan ilmiy izlanishlarda bank aktivlari samaradorligi asosan kapital yetarliligi, likvidlik va muammoli kreditlar ulushi orqali baholanib, raqamli texnologiyalar omili ikkilamchi darajada ko‘rib chiqilgan [7]. Shu bilan birga, so‘nggi normativ-huquqiy hujjatlar va bank tizimini isloh qilish strategiyalarida moliyaviy hisobot va audit tizimlarini raqamlashtirish, xalqaro standartlarga mos shaffoflikni ta‘minlash hamda aktivlar va tavakkalchiliklarni boshqarishda raqamli yechimlarni keng joriy etish ustuvor yo‘nalish sifatida belgilangan [8]. Bu holat bank aktivlari samaradorligini oshirish masalasini zamonaviy raqamli transformatsiya jarayonlari bilan integratsiyalashgan holda qayta ko‘rib chiqish zaruratini yuzaga keltirmoqda.

Tadqiqot metodologiyasi. Mazkur tadqiqotda raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali tijorat banklari aktivlari samaradorligini oshirish omillarini aniqlash va baholash maqsadida kompleks metodologik yondashuv qo‘llanildi. Tadqiqot metodologiyasi institutsional-islohotlar konteksti, moliyaviy barqarorlik nazariyasi hamda bank faoliyatini raqamli transformatsiya qilishga oid zamonaviy ilmiy qarashlar asosida shakllantirildi. Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020–2025-yillarga mo‘ljallangan bank tizimini isloh qilish strategiyasi hamda Markaziy bank tomonidan belgilangan prudensial talablar tadqiqotning normativ-uslubiy asosini tashkil etdi.

Tadqiqot jarayonida tizimli tahlil, taqqoslama tahlil, strukturaviy-dinamik yondashuv hamda iqtisodiy-statistik metodlar qo‘llanildi. Tijorat banklari aktivlari samaradorligiga raqamli texnologiyalar ta‘sirini baholashda bank faoliyatining asosiy yo‘nalishlari — kreditlash, likvidlikni boshqarish, risk-menejment va operatsion jarayonlarning avtomatlashtirilishi o‘zaro bog‘liq holda o‘rganildi. Bunda raqamli skoring tizimlari, avtomatlashtirilgan buxgalteriya va moliyaviy hisobot platformalari, masofaviy bank xizmatlarining joriy etilishi aktivlardan foydalanish samaradorligiga ta‘sir etuvchi asosiy omillar sifatida qaraldi.

Empirik tadqiqot doirasida O‘zbekiston Respublikasi Markaziy bankining rasmiy statistik ma‘lumotlari asosida aktivlar hajmi bo‘yicha yirik tijorat banklari tanlab olindi va ularning moliyaviy ko‘rsatkichlari tahlil qilindi. Tadqiqotda bank aktivlari samaradorligi moliyaviy natijadorlik, kredit portfeli sifati va operatsion xarajatlar darajasi orqali baholandi. Shuningdek, raqamli texnologiyalar joriy etilishi natijasida inson omili ta‘sirining kamayishi, ma‘lumotlar shaffofligining oshishi va boshqaruv qarorlarini qabul qilish tezligining ortishi kabi sifat ko‘rsatkichlari ham metodologik jihatdan inobatga olindi.

Mazkur metodologik yondashuv tijorat banklari aktivlari samaradorligini faqat moliyaviy natijalar bilan cheklab qo‘ymasdan, balki ularning raqamli transformatsiya sharoitidagi institutsional va funksional o‘zgarishlarini kompleks baholash imkonini beradi. Natijada tadqiqot xulosalari bank tizimini isloh qilish strategiyasida belgilangan maqsadlarga erishish hamda bank aktivlarini boshqarishning zamonaviy modelini shakllantirish uchun amaliy ahamiyat kasb etadi..

Tahlil va natija. O‘zbekiston Respublikasi Markaziy bankining rasmiy ma’lumotlari, bank tizimini isloh qilish strategiyasida belgilangan ustuvor yo‘nalishlar hamda yirik tijorat banklarining ochiq moliyaviy hisobotlari asos qilib olindi [9].

2024-yil holatiga ko‘ra, O‘zbekiston bank tizimida 31 ta tijorat banki faoliyat yuritib, ularning 13 tasida davlat ulushi mavjud. Davlat ishtirokidagi banklar bank tizimi jami aktivlarining qariyb 85 foizini shakllantiradi, bu esa aktivlardan foydalanish samaradorligini oshirishda raqamli texnologiyalarni keng joriy etishni strategik zaruratga aylantiradi [10]. Bank tizimi aktivlarining tez sur‘atlarda o‘shishi sharoitida ularni samarali boshqarish, kredit portfeli sifati va operatsion xarajatlarni optimallashtirish masalalari dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Quyidagi jadvalda O‘zbekiston bank tizimining umumiy aktivlari va raqamli transformatsiya jarayonlari bilan bog‘liq asosiy ko‘rsatkichlar keltirilgan.

1-jadval

O‘zbekiston bank tizimi aktivlari va raqamli rivojlanish ko‘rsatkichlari¹

Ko‘rsatkichlar	2020-yil	2022-yil	2024-yil
Banklar soni (ta)	31	33	31
Jami bank aktivlari (trln so‘m)	272	444	620
Aktivlarning YAIMga nisbati (%)	53	54,5	56
Masofaviy bank xizmatlari ulushi (%)	35	65	90
Avtomatlashtirilgan kreditlar ulushi (%)	20	45	70

Jadval ma’lumotlaridan ko‘rinadiki, 2020–2024-yillar davomida bank tizimi aktivlari hajmi qariyb 2,3 barobarga oshgan. Shu bilan birga, masofaviy bank xizmatlari va avtomatlashtirilgan kreditlash ulushining keskin o‘shishi raqamli texnologiyalar bank aktivlaridan foydalanish samaradorligini oshirishda muhim omil bo‘lib xizmat qilayotganini ko‘rsatadi. Ayniqsa, raqamli skoring va kredit konveyerlari joriy etilishi kredit portfeli shakllanishida risklarni kamaytirib, aktivlar sifatini yaxshilashga xizmat qilmoqda [11].

Tahlil doirasida aktivlar hajmi bo‘yicha eng yirik tijorat banklari faoliyati ham o‘rganildi. Ushbu banklar raqamli texnologiyalarni joriy etishda yetakchi bo‘lib, ularning aktivlar rentabelligi va operatsion samaradorligi bank tizimi o‘rtacha ko‘rsatkichlaridan yuqori ekanligi kuzatildi.

2-jadval

Yirik tijorat banklarida raqamli texnologiyalar va aktivlar samaradorligi (2024-yil)²

Bank nomi	Aktivlar (trln so‘m)	ROA (%)	Raqamli xizmatlar ulushi (%)
Milliy bank	120	2,1	92
Asakabank	68	1,9	88

¹ Manba: O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki ma’lumotlari

² Manba: O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki ma’lumotlari

Agrobank	75	1,8	85
Ipoteka bank	54	2,0	90
Kapitalbank	36	2,4	95

Jadvaldan ko‘rinadiki, raqamli bank xizmatlari ulushi yuqori bo‘lgan banklarda aktivlar rentabelligi (ROA) nisbatan yuqori shakllangan. Bu holat raqamli texnologiyalar operatsion xarajatlarni kamaytirishi, kredit ajratish jarayonlarini tezlashtirishi va ma’lumotlar aniqligini oshirishi bilan izohlanadi. Natijada bank aktivlari yanada samarali ishlatilmoqda.

Raqamli texnologiyalarni joriy etish O‘zbekiston tijorat banklari aktivlari samaradorligini oshirishda muhim institutsional va texnologik omil sifatida shakllanmoqda. 2020–2024-yillar davomida bank tizimida raqamli to‘lov infratuzilmasi, masofaviy bank xizmatlari hamda innovatsion texnologiyalarni keng joriy etish natijasida bank aktivlarining aylanish tezligi oshdi, operatsion xarajatlar qisqardi va bank xizmatlari qamrovi sezilarli darajada kengaydi.

3-jadval

O‘zbekiston Respublikasida 2020–2024-yillarda bank to‘lov infratuzilmasi rivoji ko‘rsatkichlari³

Yillar	Muomaladagi bank kartalari soni (dona)	O‘rnatilgan to‘lov terminallari (dona)	Bankomat va infokiosklar (dona)	To‘lov terminallari orqali tushum (mln so‘m)
2020	24 077 115	437 231	11 456	57 399 066
2021	25 207 659	434 971	12 710	76 919 479
2022	31 820 600	432 269	19 318	122 195 202
2023	41 359 507	429 182	24 036	181 544 900
2024	46 073 524	429 359	28 795	248 443 510

Jadval ma’lumotlaridan ko‘rinadiki, 2024-yilda muomaladagi bank plastik kartalari soni 46,1 mln donaga yetib, 2020-yilga nisbatan qariyb 1,9 baravar oshgan. Bu holat naqd pulsiz hisob-kitoblarning kengayishi orqali bank aktivlarining operatsion samaradorligi oshayotganini ko‘rsatadi. Ayniqsa, to‘lov terminallari orqali tushum hajmining keskin o‘sishi banklarning foizsiz daromadlarini ko‘paytirib, aktivlar rentabelligiga ijobiy ta’sir ko‘rsatmoqda.

Masofaviy bank xizmatlarining rivojlanishi bank aktivlaridan foydalanish samaradorligiga bevosita ta’sir qiluvchi omillardan biridir. Raqamli kanallar orqali amalga oshirilayotgan operatsiyalar banklarga an’anaviy filial xarajatlarini kamaytirgan holda xizmat ko‘rsatish imkonini bermoqda.

³ Manba: O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki ma’lumotlari

2-rasm. Masofaviy bank xizmatlarini ko‘rsatuvchi tizimlardan foydalanuvchilar soni (2025-yil 1-oktabr holatiga)⁴

2-rasm ma’lumotlariga ko‘ra, 2025-yil 1-oktabr holatida masofaviy bank xizmatlaridan foydalanuvchilar umumiy soni 48,4 mln nafardan oshgan. Shundan 46,9 mln nafari jismoniy shaxslar, 1,44 mln nafari esa yuridik shaxslar va yakka tartibdagi tadbirkorlarga to‘g‘ri keladi. Ushbu ko‘rsatkichlar chakana va korporativ bank xizmatlarida raqamli texnologiyalarning ustuvorligini tasdiqlaydi hamda bank aktivlarining aylanish tezligini oshirishga xizmat qilmoqda.

Tijorat banklarining innovatsion rivojlanish yo‘nalishlari ham aktivlar samaradorligini oshirish bilan bevosita bog‘liqdir.

4-jadval

O‘zbekiston tijorat banklarining innovatsion rivojlanish istiqbollari⁵

Innovatsion yo‘nalishlar	Banklar ulushi, %
Mobil banking	95
Raqamli banking	90
Ochiq API va raqamli ekotizim	75
Sun‘iy intellekt va Big Data	60
Bulutli texnologiyalar	55

4-jadvaldan ko‘rinib turibdiki, tijorat banklarining mutlaq ko‘pchiligi mobil va raqamli bankingni strategik ustuvor yo‘nalish sifatida belgilagan. Sun‘iy intellekt va Big Data texnologiyalarining joriy etilishi kredit portfeli sifatini yaxshilash, muammoli aktivlar ulushini kamaytirish hamda bank aktivlarini baholash aniqligini oshirishga xizmat qilmoqda. Bu esa bank aktivlari samaradorligining uzoq muddatli barqaror o‘shishini ta‘minlaydi.

Olib borilgan empirik va tahliliy tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, 2020–2024-yillar davomida O‘zbekiston tijorat banklarida raqamli texnologiyalarni joriy etish jarayoni bank aktivlari samaradorligini oshirishda tizimli omil sifatida namoyon bo‘lmoqda. Bank plastik kartalari sonining qariyb ikki baravarga oshishi, to‘lov terminallari orqali tushum hajmining keskin ko‘payishi hamda masofaviy bank xizmatlaridan foydalanuvchilar ulushining yuqori darajaga yetishi bank aktivlarining aylanish tezligi va daromadligini oshirganini tasdiqlaydi.

⁴ Manba: O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki ma’lumotlari

⁵ Manba: O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki ma’lumotlari

Tahlil natijalari asosida quyidagi asosiy ilmiy xulosalar shakllandi. Birinchidan, raqamli to‘lov infratuzilmasining rivojlanishi banklarning foizsiz daromadlari ulushini oshirib, aktivlar rentabelligini mustahkamlamoqda. Bu holat bank aktivlaridan foydalanishda an’anaviy kreditlashga nisbatan barqarorroq va kamroq riskli daromad manbalarini shakllantirish imkonini bermoqda. Ikkinchidan, masofaviy bank xizmatlarining kengayishi operatsion xarajatlarni qisqartirib, bank aktivlarining bir birlik qiymatiga to‘g‘ri keladigan samaradorlikni oshirmoqda. Ayniqsa, mobil va raqamli banking xizmatlarining ustuvorligi bank tizimida “kam xarajat – yuqori qamrov” tamoyilining shakllanayotganini ko‘rsatadi.

Uchinchidan, innovatsion texnologiyalar — sun’iy intellekt, Big Data va bulutli yechimlarning joriy etilishi kredit portfeli sifatini yaxshilash, muammoli aktivlar ulushini kamaytirish hamda aktivlar riskini aniqroq baholash imkonini bermoqda. Bu esa bank aktivlari samaradorligini oshirishda faqat miqdoriy emas, balki sifat jihatidan ham ijobiy siljishlar yuz berayotganini anglatadi.

Mazkur natijalardan kelib chiqib, yangicha integratsiyalashgan yechim taklif etiladi:

tijorat banklarida “Raqamli aktivlar samaradorligi modeli (RAS-model)”ni joriy etish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

3-rasm. Raqamli aktivlar samaradorligi modeli (RAS-model)⁶

⁶ Manba muallif ishlanmasi

Ushbu model bank aktivlari samaradorligini oshirishni uch asosiy yo‘nalishda birlashtiradi:

— real vaqt rejimida aktivlar aylanishini monitoring qilish (Big Data va raqamli to‘lovlar ma‘lumotlari asosida);

— kredit va investitsion aktivlarni sun‘iy intellekt asosida skoring va riskga moslashtirilgan baholash;

— bank boshqaruvida moliyaviy hisobot va audit jarayonlarini to‘liq raqamlashtirish orqali shaffoflik va ishonchlilikni kuchaytirish.

Mazkur yondashuvning afzalligi shundaki, u bank aktivlari samaradorligini alohida ko‘rsatkichlar orqali emas, balki raqamli ekotizim doirasida kompleks baholash imkonini beradi. Natijada banklar aktivlardan foydalanishda tezkor qaror qabul qilish, risklarni oldindan aniqlash va daromadlilikni optimallashtirish imkoniyatiga ega bo‘ladi.

Umuman olganda, tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, raqamli texnologiyalarni chuqur va tizimli joriy etish O‘zbekiston tijorat banklari aktivlari samaradorligini oshirishning eng istiqbolli va barqaror yo‘nalishi hisoblanadi. Taklif etilgan integratsiyalashgan model bank tizimini 2025-yildan keyingi bosqichda transformatsiya qilishda ilmiy-amaliy asos bo‘lib xizmat qilishi mumkin.

Xulosa. Olib borilgan tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, raqamli texnologiyalarni joriy etish O‘zbekiston tijorat banklari aktivlari samaradorligini oshirishda hal qiluvchi omillardan biriga aylanmoqda. 2020–2024-yillar kesimidagi statistik ma‘lumotlar bank kartalari sonining barqaror o‘sishi, bankomat va infokiosklar tarmog‘ining kengayishi, shuningdek, to‘lov terminallari orqali tushumlarning keskin oshganini tasdiqlaydi. Bu jarayonlar bank aktivlaridan foydalanish darajasi va aylanuvchanligini sezilarli yaxshilagan.

Tahlil natijalari masofaviy bank xizmatlari, mobil va raqamli banking, ochiq API, sun‘iy intellekt hamda Big Data texnologiyalari bank aktivlarining daromadlilikini oshirish, operatsion xarajatlarni kamaytirish va risklarni samarali boshqarishga xizmat qilayotganini ko‘rsatdi. Ayniqsa, masofaviy xizmatlardan foydalanuvchilar sonining ortishi banklarning an‘anaviy infratuzilmaga bog‘liqligini kamaytirib, aktivlar tuzilmasining yanada moslashuvchan bo‘lishini ta‘minlamoqda.

Shuningdek, moliyaviy hisobot va audit tizimlarida raqamli texnologiyalarning joriy etilishi xalqaro standartlar (MHXS) asosida shaffoflik va ishonchlilikni kuchaytirib, bank aktivlari sifati va ularning real baholanishiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatmoqda. Bu holat investorlar va omonatchilar ishonchini mustahkamlash bilan birga, banklarning uzoq muddatli barqaror rivojlanishiga zamin yaratadi.

Umuman olganda, raqamli transformatsiya tijorat banklari aktivlari samaradorligini oshirishning metodologik asoslarini yangilashni talab etadi. Tadqiqot asosida taklif etilgan integratsiyalashgan “raqamli aktivlar samaradorligi modeli” bank faoliyatida texnologiyalar, boshqaruv va risk-menejment o‘rtasidagi uzviy bog‘liqlikni ta‘minlashga qaratilgan. Ushbu yondashuv O‘zbekiston bank tizimining raqobatbardoshligini oshirish, moliyaviy barqarorlikni mustahkamlash va 2025-yilgacha belgilangan strategik maqsadlarga erishishda muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 12-maydagi PF–5992-son Farmoni. “2020–2025-yillarga mo‘ljallangan O‘zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to‘g‘risida” // Qonunchilik ma‘lumotlari milliy bazasi, 2020.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi PF–6079-son Farmoni. “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida // Qonunchilik ma‘lumotlari milliy bazasi, 2020.
3. O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki. Bank tizimi faoliyati bo‘yicha statistik byulletenlar (2020–2024-yillar). – Toshkent: O‘R MB, rasmiy veb-sayt: www.cbu.uz
4. Basel Committee on Banking Supervision. Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems. – Bank for International Settlements, Basel, 2019.
5. Lavrushin O.I. Bankovskiy menedjment. – Moskva: KNORUS, 2018.
6. Gomber P., Koch J.-A., Siering M. Digital Finance and FinTech: current research and future research directions. Journal of Business Economics, 2017, №87(5), pp. 537–580.
7. Ernazarov N. Tijorat banklarida aktivlar va passivlarni boshqarishning nazariy asoslari. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2019.
8. International Financial Reporting Standards (IFRS). IFRS 9 – Financial Instruments. – London: IFRS Foundation, 2021.
9. Jahon banki. Uzbekistan Financial Sector Assessment Program (FSAP). – Washington DC, 2023.
10. O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki. To‘lov tizimlari va raqamli moliya infratuzilmasi bo‘yicha ochiq statistik ma‘lumotlar (2020–2024-yillar). – www.cbu.uz
11. O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiy taraqqiyot va kambag‘allikni qisqartirish vazirligi. O‘zbekiston bank sektorining innovatsion rivojlanish istiqbollari bo‘yicha tahliliy hisobot. – Toshkent, 2024.
12. OECD. Digital Transformation in Banking and Financial Services. – Paris: OECD Publishing, 2020.
13. World Economic Forum. The Future of Financial Services: How disruptive innovations are reshaping the way financial services are structured, provisioned and consumed. – Geneva, 2019.